

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AKTIVLAR VA MAJBURIYATLARNING INVENTARIZATSIYA JARAYONINI TRANSFORMATSIYALASH

Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Buxgalteriya hisobi va audit kafedra assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18660917>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida inventarizatsiya jarayonining mohiyati, uni raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish va takomillashtirish masalalari keng yoritilgan. Inventarizatsiya jarayonining avtomatlashtirilishi buxgalteriya hisobining ishonchliligini oshirish, moliyaviy hisobotlarda aktiv va majburiyatlarning haqiqiy qiymatini aks ettirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, inventarizatsiya natijalarini buxgalteriya hisobida aks ettirishda provodkalaridan foydalanish amaliy misollar orqali bayon etilgan.*

***Kalit soʻzlar:** raqamli iqtisodiyot, inventarizatsiya, buxgalteriya hisobi, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish, ERP tizimlari, provodka, moliyaviy hisobot.*

***Ключевые слова:** цифровая экономика, инвентаризация, бухгалтерский учет, цифровые технологии, автоматизация, ERP-системы, проводки, финансовая отчетность.*

***Keywords:** digital economy, inventory, accounting, digital technologies, automation, ERP systems, posting, financial reporting.*

Kirish

Hozirgi globallashtirish va raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarining moliyaviy-xoʻjalik faoliyatini samarali boshqarish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jarayonda buxgalteriya hisobi va uning muhim elementi boʻlgan inventarizatsiya korxonalarining aktivlari va majburiyatlarining real holatini aniqlashda asosiy vosita hisoblanadi.

Anʼanaviy inventarizatsiya jarayonlari koʻp hollarda qoʻlda yuritilishi, katta vaqt va mehnat talab etishi, shuningdek inson omili taʼsirida xatoliklarga yoʻl qoʻyilishi bilan tavsiflanadi. Raqamli texnologiyalar esa inventarizatsiyani avtomatlashtirish, maʼlumotlarni tezkor va aniq qayta ishlash imkonini yaratmoqda.

Shu bois, inventarizatsiya jarayonining raqamli texnologiyalar asosida transformatsiyalashuvi nafaqat buxgalteriya hisobi tizimini takomillashtirish, balki korxonaning moliyaviy barqarorligini taʼminlashda ham muhim ahamiyatga ega.

Inventarizatsiya jarayonining iqtisodiy mazmuni va ahamiyati

Inventarizatsiya — bu korxonalar balansida aks ettirilgan aktivlar va majburiyatlarning amaldagi mavjudligi va holatini tekshirish jarayonidir. Inventarizatsiyaning asosiy maqsadi buxgalteriya hisobi maʼlumotlari bilan real holat oʻrtasidagi tafovutlarni aniqlash va ularni bartaraf etishdan iborat.

Inventarizatsiya quyidagi hollarda majburiy ravishda oʻtkaziladi:

- yillik moliyaviy hisobot tuzishdan oldin;

- moddiy javobgar shaxs almashganda;
- kamomad yoki talon-toraj holatlari aniqlanganda;
- korxonaga qayta tashkil etilganda yoki tugatilganda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida inventarizatsiya jarayoni faqat nazorat vositasi bo'lib qolmay, balki boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim axborot manbaiga aylanmoqda.

“O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (19-sonli BHMS) “Inventarizatsiyani tashkil etish va o‘tkazish”da inventarizatsiyani o‘tkazishning asosiy qoidalari (2-bob), Alohida turlardagi aktivlar va majburiyatlarni inventarizatsiyadan o‘tkazish (3-bob), Inventarizatsiya bo‘yicha solishtirish qaydnomalarini tuzish (4-bob), Inventarizatsiyadagi farqlarni tartibga solish va inventarizatsiya natijalarini rasmiylashtirish (5-bob) batafsil ko‘rsatib o‘tilgan”¹.

Inventarizatsiya jarayonining eng muhim vazifasi — mol-mulkning asl holatda mavjudligini aniqlashdir. Ushbu jarayonda aktivlar va majburiyatlar buxgalteriya hisoboti bilan taqqoslanib, ularning to‘g‘ri qayd etilganligi tekshiriladi.

Raqamli texnologiyalar asosida inventarizatsiya jarayonining transformatsiyalashuvi

Raqamli texnologiyalar asosida inventarizatsiya jarayoni tubdan o‘zgarib, avtomatlashtirilgan shaklga o‘tmoqda. Bunda quyidagi texnologiyalar muhim o‘rin tutadi:

- ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlari;
- shtrix-kod va QR-kod texnologiyalari;
- RFID tizimlari;
- elektron hujjat aylanishi;
- bulutli ma’lumotlar bazalari.

Mazkur texnologiyalar yordamida inventarizatsiya real vaqt rejimida o‘tkazilishi, natijalari esa avtomatik tarzda buxgalteriya hisobiga kiritilishi mumkin. Natijada inventarizatsiya jarayonining tezligi va aniqligi sezilarli darajada oshadi.

Inventarizatsiya natijalarini buxgalteriya hisobida aks ettirishda provodkalaridan foydalanish

Inventarizatsiya natijalari buxgalteriya hisobida tegishli provodkalar orqali aks ettiriladi. Raqamli tizimlar ushbu provodkalarini avtomatik shakllantirib, hisob xatolarini kamaytiradi.

1. Tovar-moddiy zaxiralar bo‘yicha kamomad aniqlanganda

Inventarizatsiya natijasida tovar-moddiy zaxiralarning kamomadi aniqlansa, quyidagi provodka amalga oshiriladi:

- **Debet 5910** – Kamomad va yo‘qotishlar
- **Kredit 1010** – Tovar-moddiy zaxiralar

Agar kamomad moddiy javobgar shaxs zimmasiga yuklatilsa:

- **Debet 4730** – Moddiy zararlarni undirish bo‘yicha hisob-kitoblar
- **Kredit 5910** – Kamomad va yo‘qotishlar

2. Inventarizatsiya natijasida ortiqcha aniqlanganda

Inventarizatsiya davomida hisobda aks ettirilmagan, ammo amalda mavjud bo‘lgan tovarlar aniqlansa:

- **Debet 1010** – Tovar-moddiy zaxiralar
- **Kredit 9320** – Boshqa daromadlar

¹ O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (19-sonli BHMS) “Inventarizatsiyani tashkil etish va o‘tkazish”, <https://lex.uz/uz/docs/-7058433>

3. Asosiy vositalar inventarizatsiyasida aniqlangan farqlar

Asosiy vositalar bo'yicha ortiqcha aniqlanganda:

- **Debet 0100** – Asosiy vositalar
- **Kredit 9320** – Boshqa daromadlar

Kamomad aniqlanganda esa:

- **Debet 5910** – Kamomad va yo'qotishlar
- **Kredit 0100** – Asosiy vositalar

Raqamli inventarizatsiyaning afzalliklari va muammolari

Raqamli inventarizatsiyaning asosiy afzalliklari:

- inventarizatsiya vaqtini qisqartiradi;
- inson omili ta'sirini kamaytiradi;
- buxgalteriya hisobi ma'lumotlarining ishonchliligini oshiradi;
- moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, raqamli inventarizatsiyani joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud bo'lib, ularga IT infratuzilmaning yetarli emasligi, malakali kadrlar yetishmasligi va axborot xavfsizligi bilan bog'liq masalalarni kiritish mumkin.

Raqamli inventarizatsiyaning rivojlanish istiqbollari

Kelgusida sun'iy intellekt, “Big Data” va blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish inventarizatsiya jarayonini yanada takomillashtirishi kutilmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida aktivlar ustidan doimiy nazorat o'rnatish, prognozlash va tahlil qilish imkoniyatlari kengayadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Inventarizatsiya buxgalteriya hisobining ajralmas qismi bo'lib, u hujjatlashtirish, baholash, hisob-kitoblar, hisob-fakturalar, ikki yoqlama yozuv, balans va moliyaviy hisobot kabi boshqa unsurlar bilan uzviy bog'liq. Bu unsurlarning barchasi aniq va ishonchli moliyaviy ma'lumotlarni ta'minlash uchun o'zaro hamkorlikda ishlaydi. Shu sababli, inventarizatsiyani buxgalteriya hisobining boshqa tartib-qoidalariga qat'iy amal qilgan holda o'tkazish muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar asosida inventarizatsiya jarayonining transformatsiyalashuvi buxgalteriya hisobining samaradorligini oshiradi. Avtomatlashtirilgan inventarizatsiya orqali aktivlar va majburiyatlarning haqiqiy holati aniqlanib, moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi ta'minlanadi. Raqamli inventarizatsiya korxonalar uchun raqobatbardoshlikni oshirish va boshqaruv qarorlarini sifatli qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to'g'risida”gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining buxgalteriya hisobiga oid me'yoriy hujjatlari.
3. CHARACTERISTICS OF INVENTORY OF BASIC EQUIPMENT IN AGROCLUSTER
RD Faxridinovna
INTERNATIONAL SCIENTIFIC E-CONFERENCE “PROBLEMS AND PROSPECTS OF DIGITAL
4. QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA INVENTARIZATSIYA O'TKAZISHNING NAZARIY ASOSLARI

D Ruziyeva

IQTISODIY TARAQQIYOT VA TAHLIL 2 (10), 183-196

5. IMPROVING INVENTORY AND FINANCIAL ANALYSIS OF ITS RESULTS IN AGRICULTURAL CLUSTERS

RD Faxridinovna

Best Journal of Innovation in Science, Research and Development 3 (2), 330-334

6. Theoretical Foundations of the Inventory of Agricultural Enterprises

D Ruzieva, D Ruziyeva

Economic Development and Analysis 2 (10), 183-19

7. INVENTORY IN AGROCLUSTERS AND ITS IMPROVEMENT

RD Faxridinovna

INTERNATIONAL SCIENTIFIC E-CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE ...

8. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ КОРХОНАЛАРИДА ТАЙЁР МАҲСУЛОТЛАР ИНВЕНТАРИЗАЦИЯСИ НАТИЖАЛАРИНИ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИДА АКС ЭТТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

ДФ Рузиева

Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4 (Maxsus son), 334-343

9. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Д Рузиева

Экономическое развитие и анализ 2 (10), 183-196

10. Qishloq xo'jaligi korxonalarida inventarizatsiya natijalari tahlilining nazariy asoslari

D Ruziyeva

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 2 (7)

11. Narziyeva, G., & Raximova, U. (2023). Superior directions, modern trends and prospects for the development of the financial market.

12. Muxammadkulovna, Y. D., Rabbimovna, R. U., & Bakhtiyorovna, N. G. (2023). Organization of Teaching Economics at the University. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 18, 30-32.

13. Rabbimovna, R. U., Baxtiyorovna, N. G., & Muxammadkulovna, Y. D. (2024). AGROKLAsterLARDA TOVAR-MODDIY QIYMATLIKlAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILKASHTIRISH. WORLD OF SCIENCE, 7(3), 140–146.

14. Narziyeva, G. B., (2025). FINANCIAL LITERACY OF CLIENTS: CURRENT ISSUES IN BANKING PRACTICE. American Journal of Interdisciplinary Research and Development 38. 24-27

15. GB Narziyeva, L Isroilov, D Hakimov, H Mamadiyorov., IMPROVING COST ACCOUNTING BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS: OPPORTUNITIES FOR ENHANCING ENTERPRISE PERFORMANCE. European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices ISSN (E): 2938-3625 Volume 3, Issue 12, December – 2025

16. Rabbimovna, R. U., Baxtiyorovna, N. G., & Muxammadkulovna, Y. D. (2024). AGROKLAsterLARDA TOVAR-MODDIY QIYMATLIKlAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILKASHTIRISH. WORLD OF SCIENCE, 7(3), 140–146.